

Literaturverzeichnis

Association of Graduate Careers Advisory Services (2025). *What happens next? A report on the outcomes of disabled graduates from the 2021/22 academic year.*

<https://zkvgzcruhniduuswbfyh.supabase.co/storage/v1/object/public/file-repository/uploads/1764687644714-zh02rwq-WhatHappensNext2025.pdf>

Aktion Mensch (2023). *11° Inklusionsbarometer Arbeit. Ein Instrument zur Messung von Fortschritten bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem deutschen Arbeitsmarkt.* Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institute.

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2013). *Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen.*

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/forschungsprojekte/DE/Studie_Zugang_zum_allg_Arbeitsmarkt.html

Aumann, M., Moser, J., & Raffel, F. (2021). DisAbility mit großem A: Strategisches Management zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen – Die Wirtschaft als Treiberin gesellschaftlicher Veränderung. In A. Sihm-Weber (Hg.), *CSR und Inklusion: Bessere Unternehmensperformance durch gelebte Teilhabe und Wirksamkeit* (S. 197–216). Springer.

Bauer, J. F., Chakraverty, V., Greifenberg, A., & Niehaus, M. (2023). To Tell or Not to Tell? Co-Developing an Interactive Online Tool That Supports Employees with Invisible Disabilities to Make a High-Quality Disclosure Decision. *Handbook of Disability and Management*, 353. <https://doi.org/10.1515/9783110743647-022>

Bellacicco, R., & Pavone, M. (2020). After higher education: Exploring the transition to employment for graduates with disabilities. *Alter*, 14(3), 159–174. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2020.03.002>

Berg, B. L. (2009). *Qualitative research methods for the social sciences.* Pearson Education.

Berry, S. J., & Domene, J. F. (2015). Supporting Postsecondary Students With Sensory or Mobility Impairments in Reaching Their Career Aspirations. *Career Development and Transition for Exceptional Individuals*, 38(2), 78–88.

<https://doi.org/10.1177/2165143413490792>

Dieser Beitrag wurde unter der Creative-Commons-Lizenz 4.0 Attribution (BY) veröffentlicht.

<https://doi.org/10.21240/zfhe/21-1>

- Bjørnshagen, V., & Ugreninov, E. (2021). Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users. *European Sociological Review*, 37(5), 818–833. <https://doi.org/10.1093/esr/jcab004>
- Bundesagentur für Arbeit (2024). *Arbeitsmarktsituation schwerbehinderter Menschen 2023*. Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt Juli 2024. <https://goo.su/NRhnTb>
- Bundesagentur für Arbeit (2025). *Statistiken zur Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen*. <https://bit.ly/4i8kFgr>
- Cage, E., James, A. I., Newell, V., & Lucas, R. (2022). Expectations and experiences of the transition out of university for students with mental health conditions. *European Journal of Higher Education*, 12(2), 171–193. <https://doi.org/10.1080/21568235.2021.1917440>
- Espelöer, J., Proft, J., Falter-Wagner, C. M., Hagenhoff, M., & Grözinger, M. (2023). Alarmingly large unemployment gap despite of above-average education in adults with ASD without intellectual disability in Germany: a cross-sectional study. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 273(3), 731–738. <https://doi.org/10.1007/s00406-022-01424-6>
- Essl, M. (2021). Warum Menschen mit Behinderung für Unternehmen eine echte Bereicherung sind. In A. Sihn-Weber (Hg.), *CSR und Inklusion: Bessere Unternehmensperformance durch gelebte Teilhabe und Wirksamkeit* (S. 79–95). Springer.
- Europäische Union (2021). *Union der Gleichheit: Europäische Kommission legt Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen vor (2021–2030)*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_810
- Europäische Union (2022a). *Disability employment package. Union of Equality: Strategy for the rights of persons with disabilities 2021–2030*. <https://bit.ly/4lptN33>
- Europäische Union (2022b). *Practitioner toolkit on strengthening PES to improve the labour market outcomes of persons with disabilities*. <https://bit.ly/3GdkkLY>
- Frank, F., Jablotschkin, M., Arthen, T., Steinke, R., Riedel, A., & König, H. H. (2018). Education and employment status of adults with autism spectrum disorders in Germany – a cross-sectional-survey. *BMC Psychiatry*, 18(75), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12888-018-1645-7>
- Gibson, S. (2015). When rights are not enough: What is? Moving towards new pedagogy for inclusive education within UK universities. *International Journal of Inclusive Education*, 19(8), 875–886. <https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1015177>

- Gillies, J., (2012). University Graduates with a Disability: The Transition to the Workforce, *Disability Studies Quarterly*, 32(3). <https://doi.org/10.18061/dsq.v32i3.3281>
- Goodall G, Mjøen O. M., Witsø A. E, Horghagen S., & Kvam L. (2022). Barriers and Facilitators in the Transition From Higher Education to Employment for Students With Disabilities: A Rapid Systematic Review. *Frontiers in Education*, 7:882066. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.882066>
- Helfferich, C. (2022). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur und J. Blasius (Hg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 875–892). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8_55
- Jungwirth, I., & Bakhshizadeh, M. (2022). Wiedereinstieg mit Hindernissen – die Teilhabe von Frauen* mit Behinderung oder chronischer Erkrankung an Arbeit. *GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft*, 14(2), 118–133. <https://doi.org/10.3224/gender.v14i2.09>
- Knight, W., Wessel, R. D., & Markle, L. (2018). Persistence to graduation for students with disabilities: implications for performance-based outcomes. *Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice*, 19(4), 362–380. <https://doi.org/10.1177/1521025116632534>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Beltz Juventa.
- Lindsay, S., Cagliostro, E., Albarico, M., Mortaji, N., & Karon, L. (2018). A Systematic Review of the Benefits of Hiring People with Disabilities. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 28, 634–655. <https://doi.org/10.1007/s10926-018-9756-z>
- Liu, Y., Chiu, Y. C. J., Guennouni, N., & Conyers, L. M. (2024). Career Development of College Students With Disabilities: A Scoping Review. *Journal of Career Development*, 51(2), 254–298. <https://doi.org/10.1177/08948453241236114>
- Lopez-Gavira, R., Orozco, I., & Perez-Lopez, A. V. (2025). Internal and external factors in the success of graduates with disabilities in higher education and employment: an international comparative study in Germany and Spain. *Higher Education*. <https://doi.org/10.1007/s10734-025-01446-8>
- Metzler, C., & Werner, D. (2017). Die Erwerbssituation von Menschen mit Behinderung. *IW-Trends*, 44(4), 21–38. <https://bit.ly/4iy66DE>

- Moriña, A., & Biagiotti, G. (2022). Inclusion at university, transition to employment and employability of graduates with disabilities: A systematic review. *International Journal of Educational Development*, 93, 102647/1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102647>
- Moriña, A., & Orozco, I. (2021). Spanish faculty members speak out: Barriers and aids for students with disabilities at university. *Disability & Society*, 36(2), 159–178. <https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1723495>
- Nadai, E. (2017). Asymmetrische Responsibilisierung oder wie man Arbeitgeber vom Wert von „Behinderten“ überzeugt. In O. Bilgi, M. Frühauf und K. Schulze (Hrsg.), *Widersprüche gesellschaftlicher Integration: Zur Transformation Sozialer Arbeit* (S. 111–128). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13769-4_8
- Nadai, E., Canonica, A., Gonon, A., Rotzetter, F., & Lengwiler, M. (2019). *Werten und Verwerten: Konventionen der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in Wirtschaft und Wohlfahrtsstaat*. Springer.
- Niehaus, M., & Bauer, J. (2013). *Chancen und Barrieren für hochqualifizierte Menschen mit Behinderung. Übergang in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis*. Pilotstudie zur beruflichen Teilhabe, Abschlussbericht, Aktion Mensch.
- Odame, L., Osei-Hwedie, B., Nketsia, W., Opoku, M. P., & Nanor Arthur, B. (2021). University preparation and the work capabilities of visually impaired graduates in Ghana: a tracer study. *International Journal of Inclusive Education*, 25(11), 1287–1304. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1609102>
- Phillips, K. G., Nzamubona, K., Houtenville, A. J., O’Neill, J., & Katz, E. E. (2022). Recent College Graduates with Disabilities: Higher Education Experiences and Transition to Employment. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 35(3), 213–228. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1383752.pdf>
- Portillo-Navarro, M. J., Lagos-Rodríguez, G., & Meseguer-Santamaría, M. L. (2022). Employability of university graduates with disabilities in Spain. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1463. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031463>
- Rodríguez Herrero, P., Izuzquiza Gasset, D., & Cabrera Garcia, A. (2021). Inclusive education at a Spanish University: the voice of students with intellectual disability. *Disability & Society*, 36(3), 376–398. <https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1745758>

- Rombach, F., Waldschmidt, A., Karim, S., & Prior, L. (2023). (Erwerbs-) Arbeit mit Hindernissen: Eine dispositivanalytische Perspektive auf biographische Erzählungen von Menschen mit Behinderungen. Polarisierte Welten. *Verhandlungen des 41. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Bielefeld 2022*, 41. <https://doi.org/10.21241/ssoar.99132>
- Römhild, A., & Holleder, A. (2023). Effects of disability-related services, accommodations, and integration on academic success of students with disabilities in higher education. A scoping review. *European Journal of Special Needs Education*, 39(1), 143–166. <https://doi.org/10.1080/08856257.2023.2195074>
- Sarcletti, A., Heißenberg, S., & Poskowsky, J. (2018). Auslandsmobilität Studierender mit studienrelevanten Beeinträchtigungen. In K. Becker & S. Heisenberg (Hg.), *Dimensionen studentischer Vielfalt. Empirische Befunde zu heterogenen Studien- und Lebensarrangement* (S. 28–59). DZHW. <https://doi.org/10.3278/6004655w>
- Schreier, M. (2023). Qualitative Erhebungsmethoden. In M. Schreier, G. Echterhoff, J. F. Bauer, N. Weydmann & W. Hussy (Hrsg.) *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*. 3. Überarbeitete Auflage. Springer VS Wiesbaden. S. 247–279.
- Sihn-Weber, A. (Ed.). (2021). CSR und Inklusion: bessere Unternehmensperformance durch gelebte Teilhabe und Wirksamkeit. Springer Gabler.
- Sigstad, H. M. H., & Garrels, V. (2023). Which success factors do young adults with mild intellectual disability highlight in their school-work transition? *European Journal of Special Needs Education*, 38(4), 573–587. <https://doi.org/10.1080/08856257.2022.2148600>
- Smith, J., & Jones, A. (2020). Integration of Deductive and Inductive Approaches in Data Analysis: A Mixed Methods Study. *Journal of Mixed Methods Research*, 8(2), 145–162. <https://doi.org/10.1177/1558689819876543>
- Steinkühler, J., Beuße, M., Kroher, M., Gerdes, F., Schwabe, U., Koopmann, J., Becker, K., Völk, D., Schommer, T., Erhardt, M.-C., Isleib, S., & Buchholz, S. (2023). *Die Studierendenbefragung in Deutschland: best3. Studieren mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung*. Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. <https://bit.ly/4iyQvUh>
- UN-Behindertenrechtskonvention (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. <https://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf>

Valero Sanchez, M. M. (2024). Decisions, practices, and experiences of disclosure by academics with invisible disabilities at German universities. *Disability & Society*, 39(12), 3261–3282. <https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2256057>

Vornholt, K., Villotti, P., Muschalla, B., Bauer, J., Colella, A., Zijlstra, F., Van Ruitenbeek, G., Uitdewilligen, S., & Corbière, M. (2018). Disability and employment – overview and highlights. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 27(1), 40–55. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2017.1387536>